

MILLIY VA ZAMONAVIY USLUBLAR SINTEZI “O‘ZBEK AN‘ANAVIY NAQSHLARI” INTERYERDA

Bunyodbek Abdulazizov Islomjon o‘g‘li

CHDPU San‘atshunoslik fakulteti o‘qituvchisi

Xusanova Shahzoda Alisher qizi Dizayn interyer dizayn yo‘nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17418950>

***Annotatsiya.** Hozirgi kunda zamonaviy interyer dizayni va milliylik o‘rtasidagi uyg‘unlik bir-biriga judda yaqin. Naqshlarning tarixiy ildizlari, ularning falsafiy ma‘nosi va estetik qimmatini tahlil qilinadi. Shuningdek, zamonaviy arxitektura va interyer dizayni jarayonida milliy naqshlardan foydalanishning innovatsion yo‘llari ko‘rib chiqiladi. Milliy va zamonaviy uslublarning sintezi nafaqat estetik jihatdan, balki madaniy merosni asrab-avaylash hamda uni yangi avlodlarga etkazishda muhim vosita ekanligi asoslanadi.*

***Kalit so‘zlar:** milliy naqsh, interyer dizayn, zamonaviy uslub, milliy madaniyat, uyg‘unlik, innovatsiya.*

So‘nggi yillarda madaniyat va san‘at sohasini tubdan isloh qilish va takomillashtirish, madaniyat va san‘at muassasalarini davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlashning samarali tizimini yaratish maqsadida tizimli ishlar olib borilmoqda. O‘zbek xalqi asrlar davomida o‘zining boy madaniy merosi, san‘at va me‘morchilik an‘analari bilan jahon sivilizatsiyasiga ulkan hissa qo‘shgan. Ayniqsa, naqsh san‘ati o‘zbek xalqining estetik dunyoqarashi, ramziy tafakkuri va milliy qadriyatlarining yorqin ifodasi sifatida shakllangan. Bugungi kunda globalizatsiya va modernizatsiya jarayonlari interyer dizaynida yangi tendensiyalarni yuzaga keltirmoqda. Shu jarayonda milliy naqshlarning zamonaviy interyer uslublari bilan uyg‘unlashtirilishi nafaqat badiiy-estetik, balki ijtimoiy-ma‘naviy jihatdan ham dolzarb masaladir.

Milliy naqshlarning tarixiy va falsafiy asoslari

O‘zbek milliy naqshlari - bu nafaqat san‘at turi, ba‘lki u O‘zbekiston boy tarixini va uning madaniyatini aks etturuvchi ko‘zgudir. U tarixda nafaqat bezak vazifasida, hamda, chuqur falsafiy va madaniy ma‘no beruvchi sifatida qaraladi. U o‘zi bilan xalqning tabiat bilan bo‘lgan munosabatlarini aks etadi. Naqshlar asosan geometrik, hayvon-jonzotlar va o‘simlik-gul shaklida bo‘ladi. Naqshlar nafaqat bezak sifatida, ba‘lki, biron-bir tarixiy voqea, asar, ertagdagi sahnalar tushirilgan rasm yoki buyumlarda ko‘rsak bo‘ladi.

O‘zbek milliy naqshlari qadimiy davrlardan buyon xalq hayotining ajralmas qismi bo‘lib kelgan. Samarqand, Buxoro, Xiva, Toshkent kabi tarixiy shaharlarning me‘moriy yodgorliklari naqshlar bilan bezalgan bo‘lib, ular insoniyat tafakkuri, tabiat manzaralari va kosmik tasavvurlarning ramziy aksidir.

Naqshlarda ko‘pincha quyidagi ramziy ma‘nolar mujassam:

- ✓ Islimiy naqshlar – hayotiylik, tabiatning abadiy yangilanishi;
- ✓ Girih naqshlari – tartib, uyg‘unlik, matematik mukammallik;
- ✓ Hendese naqshlari – intellektual tafakkur va kosmosga bo‘lgan qiziqish;
- ✓ Hayvonot va qush tasvirlari – kuch, iroda, erkinlik ramzi.

Naqshlardan nafaqat kundalik buyumlarini bezashda hatto arxitektura va me'morchilikda juda ko'p qo'llangan. Naqshning kulolchilik, to'qimachilik, me'morchilik, kashtado'zlik kabi turli xil san'at sohasida foydalanilishi uning madaniyatga katta ta'siri bo'lganini bilsak bo'ladi.

Hatto uning ta'siri hozirdgi kunda yo'q bo'lib ketmagan. Aksincha, hozirgi kunda ham u keng qo'llanilib kelinmoqda.

Zamonaviy interyer dizaynida milliy naqshlar

Hozirgi kunda interyer dizayni minimalizm, loft, hi-tech, skandinaviya va boshqa ko'plab uslublarni o'z ichiga oladi. Shu bilan birga, milliy naqshlarning zamonaviy interyerga moslashtirilishi yangi dizayn tendensiyasi sifatida alohida o'rin egallamoqda.

➤ Milliy naqshlar interyerda quyidagi yo'llar orqali qo'llaniladi: Devor bezaklari – naqshli ganchkorlik, 3D panel va innavatsion texnologiyalar yordamida bajariladi.

➤ Pol qoplamalari – gilam naqshlari yoki keramika plitalardagi milliy ornamentlar.

➤ Mebel dizayni – zamonaviy shakllar bilan uyg'unlashtirilgan milliy naqshli dekorativ elementlar.

➤ Yorug'lik dizayni – naqshli panjarali chiroqlar va lampalar orqali milliy ruhni yoritish.

➤ Aksessuarlar – yostiq jildlari, pardalar, idish-tovoqlar va boshqa mayda bezaklarda milliy naqshlardan foydalanish.

Xulosa qilib aytganda milliy naqshlar – o'zbek xalqining ma'naviy merosi, estetik tafakkuri va madaniy o'zligini ifodalovchi bebaho boylikdir. Ularni zamonaviy interyer dizayni bilan uyg'unlashtirish orqali biz milliy an'analarni asrab-avaylabgina qolmay, balki ularni yangi bosqichga olib chiqamiz. Shu bilan birga, bunday uyg'unlik nafaqat badiiy-estetik, balki ijtimoiy-ma'naviy va innovatsion ahamiyat kasb etadi.

FOYDALINILGAN ADABIYOTLAR

1. A.R.Jo'raev, A.M.Shoimov, J.E.Pardaboev, B.R.Axtamov, S.X.Qahorov, N.M.Hamdar “Texnologiya va dizayn” o'quv qo'llanma. Buxoro. “Durдона” nashriyoti, 2021. - 276 b.
2. E.U.Kasimov, “Arxitektura ashyoshunosligi” darslik. Toshkent. “Cho'lpon” NMIU, 2018. - b.
3. M.I.Roziqberdiyev, “Arxitektura va dizayn grafikasi” o'quv qo'llanma. Toshkent. “Faylasu” nashriyoti, 2019. - 140 b.
4. Abdullayev Sh. “Arxitektura tarixi” I-qism, o'quv qo'llanma, Toshkent. “Cho'lpon” nomi NMIU, 2018. - 276 b.
5. X.Po'latov, P.Zohidov, D.Nosirova va boshqalar. “Arxitekturaviy kompozitsiya asoslari” dar Toshkent. “Talqin” nashriyoti, 2005. - 96 b.
6. A.O'ralov, X. Po'latov, M.Miryusupova, M.Zoirova, O.Salimov, Sh.Nurmuhammed D.Alimova, A.Turdiyev, Sh.Reyimbayev, “Arxitekturaviy loyihalash asoslari” darslik. Toshkent. “Noshir”, 2010. - 201 b.
7. T.A.Maxarov, “Axborot texnologiyalari” I-qism Microsoft Windows muhitida ishlash bo'y qo'llanma. Toshkent. 2005. - 70 b.
8. N.J.To'ychiyev, “Bino va inshootlar konstruksiyasi” darslik. Toshkent. “Voris nashriyot” MC 2010. - 243 b.
9. N.V.Makarova, “Informatika” darslik. Toshkent. “Talqin” nashriyoti, 2005. - 340 b.
10. Муслимов Н.А., Усмонбоева М.Ҳ., Сайфуров Д.М., Тўраев А.Б. “Инноватсион таъ технологиялари” ўқув-методик қўлланма, Тошкент. 2015. - 208 б.